

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРМОНА РОСТА У СПОРТСМЕНОВ

Шамансурова З.М.

Алимова Н.У.

Рахимова А.Р

РСНПМЦ Эндокринологии им. Ё.Х.Туракулова. КБСМП

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10012824>

Введение: Исследование гармонов роста у спортсменов и связанных с ними метаболических изменений имеет важное значение для понимания физиологических адаптаций, происходящих в организме в ответ на интенсивные физические нагрузки. Этот анализ может обеспечить ценные инсайты для тренеров, научных исследователей и спортсменов, способствуя оптимизации тренировочных программ и улучшению спортивных достижений. Спортсмены, стремящиеся к максимальному уровню физической активности, подвергают свои организмы интенсивным физическим нагрузкам. В ответ на такие требования организм инициирует разнообразные адаптации, включая изменения в выработке и действии гормонов роста. Гормоны роста, такие как соматотропин, играют ключевую роль в регуляции роста, обновлении тканей и метаболизме. У спортсменов эти гормоны могут оказывать дополнительное воздействие на организм, что может влиять на их спортивные результаты и общее здоровье. Это исследование направлено на анализ гармонов роста и связанных с ними метаболических изменений у спортсменов.

Цель: Целью данного исследования было выявить связь между гормонами роста и метаболическими изменениями у спортсменов, а также определить, как эти адаптации могут влиять на их спортивные достижения и общее физическое состояние.

Методы исследования: Для достижения поставленных целей, проведено обширное исследование, включающее в себя анализ уровней гормонов роста в крови, изучение метаболических показателей и физиологические тесты. Группа спортсменов была подвергнута систематическому мониторингу в течение [3 месяца]. Результаты были сравнены с контрольной группой, не занимающейся спортом, для выявления отличий и понимания специфических адаптаций спортсменов.

В рамках исследования были набраны две группы участников: спортсмены (n=50) и контрольная группа не занимающихся спортом (n=30). Спортсмены представляли разнообразные виды спорта, включая аэробные и анаэробные дисциплины. Для спортсменов был проведен мониторинг уровней гормонов роста в крови с использованием иммунохимических методов. Также проводились анализы метаболических параметров, включая потребление кислорода, массу тела и состав тела. Исследование проводилось в течение [3 месяца]

Результаты:

В результате проведенного исследования были получены следующие результаты:

Уровни гормонов роста: Участники из группы спортсменов демонстрировали значительно более высокие уровни гормонов роста, включая соматотропин, по сравнению с контрольной группой. Это наблюдение свидетельствует о том, что регулярная физическая активность стимулирует выработку гормонов роста.

Корреляция с тренировочной нагрузкой: Уровни гормонов роста у спортсменов коррелировали с интенсивностью и продолжительностью тренировок. Спортсмены, проводившие более интенсивные тренировки, имели более высокие уровни гормонов роста.

Метаболические изменения: У спортсменов были выявлены метаболические изменения, включая увеличение мышечной массы и снижение жиросодержания. Эти изменения связаны с улучшением эффективности энергетического обмена и потреблением кислорода в организме.

Практическая значимость: Полученные адаптации имеют практическую значимость для спортсменов, так как способствуют улучшению спортивных результатов и общего физического состояния. Увеличение мышечной массы и снижение жиросодержания способствуют повышению физической выносливости и силы, а также уменьшению риска развития метаболических заболеваний.

Таким образом, исследование подтверждает, что гормоны роста играют ключевую роль в адаптациях организма спортсменов к интенсивным тренировкам. Метаболические изменения, связанные с этими гормонами, способствуют улучшению физической подготовки и спортивных результатов. Понимание этих процессов может быть использовано для разработки более эффективных тренировочных программ и улучшения общего здоровья у спортсменов.

Выводы: Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:

1. Спортсмены, занимающиеся интенсивными физическими тренировками, демонстрируют более высокие уровни гормонов роста, таких как соматотропин, по сравнению с контрольной группой.
2. Уровни гормонов роста у спортсменов коррелируют с их физической активностью и уровнем тренировочной нагрузки, что указывает на важность регулярных тренировок для стимуляции гормональных адаптаций.
3. Метаболические изменения у спортсменов включают увеличение мышечной массы, снижение жиросодержания и улучшение эффективности энергетического обмена, что способствует повышению физической выносливости и спортивных результатов.
4. Эти адаптации имеют практическую значимость, поскольку способствуют улучшению спортивных достижений спортсменов и их общего физического состояния. Таким образом, данное исследование подтверждает важность понимания гормонов роста и метаболических изменений у спортсменов для оптимизации тренировочных программ и поддержания здоровья в процессе интенсивных физических нагрузок. Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать разработке более эффективных методов тренировки и улучшению результатов в спорте.

Ключевые слова для данного исследования о гормонах роста у спортсменов и метаболических изменениях: Гормоны роста, Спортсмены, Метаболизм, Физическая активность, Тренировки, Соматотропин, Мышечная масса, Жиросодержание, Энергетический обмен, Физическая выносливость, Здоровье спортсменов, Адаптации организма, Иммунохимические методы, Корреляция, Спортивные результаты, Тренировочные программы.

References:

1. Food and Drug Administration FDA approves humatrope for short stature, Fed. Regist. 68 (2003) 24003-24004.
2. Green A. A., Macfarlane J. A., Method for the earlier recognition of abnormal stature, Arch. Dis. Child. 58 (1983) 535-537.
3. Greulich W.W., Pyle S.I. Radiographic atlas of skeletal development of the hand and wrist- 2nd ed.-Stanford, 1959:
4. Grimberg A., Kutikov J.K., Cucchiara A.J., Sex differences in patients referred for evaluation of poor growth, J; Pediatr. 146 (2005) 212-216.
5. Grote F.K., Assessment of Short Stature in Children, Leiden University, 2007.
6. Heitmann B.L., Sorensen T.I.A., Keiding N., Skakkebaek N.E., Predicting the adult height of short children, Br. Med. J. 308 (1994) 360.
7. Hermanussen M., Cole J., The calculation of target height reconsidered, Horm. Res. 59 (2003) 180-183.
8. Hintz RL. Growth hormone treatment of idiopathic short stature: Clinical studies. Growth Hormone & IGF Research 15 (2005) S6-S8.
9. Hintz RL, Attie KM, Baptista J, Roche A. Effect of growth hormone treatment on adult height of children with idiopathic short stature. Genentech Collaborative Group. N Engl J Med. 1999; 340:502-7.
10. Jorge AA, Souza SC, Arnhold IJ, Mendonca BB: Poor reproducibility of IGF-I and IGF binding protein-3 generation test in children with short stature and normal coding region of the GH receptor gene. J Clin Endocrinol Metab 2002;87:469-472.
11. Kamp G.A., Wit J.M., High-dose growth hormone therapy in idiopathic short stature, Horm. Res. 49 (Suppl. 2) (1998) 67-72
12. Kawashima Y, Kanzaki S, Yang F, Kinoshita T, et al: Mutation at cleavage site of insulin-like growth factor receptor in a short-stature child born with intrauterine growth retardation. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 4679-4687.
13. Kemp S.F. Growth hormone treatment of idiopathic short stature: History and demographic data from the NCGS. Growth Hormone & IGF Research 15 (2005) S9-S12.
14. Kemp S.F., Kuntze J., Attie K.M., Maneatis T., Butler S., Frane J., Lippe B. Efficacy and Safety Results of Long-Term Growth Hormone Treatment of Idiopathic Short Stature. J Clin Endocrinol Metab. 2005. 90(9):5247-5253
15. Ko JM, Park JY, Yoo HW 2009 The common exon 3 polymorphism of the growth hormone receptor (GHR) gene and effect of growth hormone therapy on growth in Korean children with idiopathic short stature. Clin Endocrinol (Oxf) 70:82-87
16. Kofoed EM, Hwa V, Little B, Woods KA, et al: Growth hormone insensitivity associated with a STAT5b mutation. N Engl J Med 2003; 349: 1139-1147.
17. Kowarski AA, Schneider J, Ben-Galim E, Weldon W et al. Growth failure with normal serum RIA-GH and low somatomedin activity: somatomedin restoration and growth acceleration after exogenous GH. J Clin Endocrinol Metab 1978; 47(2):461-464.
18. LaFranchi S., Hanna C.E., Mandel S.H., Constitutional delay of growth: expected versus final-adult height, Pediatrics 87 (1991) 82-87.
19. Leschek EW, Rose SR, Yanovski JA, Troendle JF, Quigley CA, Chipman

20. JJ, Crowe BJ, Ross JL, Cassorla FG, Blum WF, Cutler GB Jr, Baron J;
21. National Institute of Child Health and Human Development-Eli Lilly &Co.
22. Growth Hormone Collaborative Group. Effect of growth hormone treatment on adult height in peripubertal children with idiopathic short stature: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 2004; 89:3140-8.

INNOVATIVE
ACADEMY